

**MODDIY-MA'NAVIY QADRIYATLAR ASOSIDA O'QUVCHILARDA
EKOLOGIK ONG VA EKOLOGIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH**

Karamatova Dilfuza Sadinovna

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Boshlang'ich ta'lim
pedagogikasi kafedrasida o'qituvchisi.*

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarda ekologik ong va ekologik madaniyatni rivojlantirish muammosi yoritilgan. Shuningdek, ekologik moddiy-ma'naviy merosni saqlash va «tabiat-jamiyat-inson» munosabatlarining mutanosibligini ta'minlash masalalari ham ko'rib chiqiladi.

Tayanch so'zlar: ekologik ta'lim, ekologik ong va ekologik madaniyat, «tabiat-jamiyat-inson» munosabatlari, atrof-muhit, tabiiy ne'mat, o'simlik-lar olami, hayvonotlar dunyosi, suv, havo, tuproq, biosfera.

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития экологического сознания и экологической культуры у школьников. Также будут рассмотрены вопросы сохранения экологического материального и духовного наследия и обеспечения баланса отношений «природа-общество-человек».

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое сознание, экологическая культура, *взаимоотношения* «природа-общество-человек», окружающая среда, природные ресурсы, флора, фауна, вода, воздух, почва, биосфера.

Insoniyat hayotini atrof-muhit va tabiiy ne'matlarsiz tasavvur qilish murakkabdir. Shuning uchun ham tabiatni muhofaza qilish, uning musaffoligini saqlash insoniyatning muqaddas burchidir. Jumladan, bizni o'rab turgan atrof-muhit, o'simlik-hayvonotlar olami va tuproqning zaharlanishi, tabiiy ne'matlar - suv,

havoning ifloslanib qolishining oldini olish hamda biosferani muhofaza qilish harakatlarini qilish har birimizning muhim vazifalarimizdan biridir.

«Tabiat va jamiyat» munosabatlarining ichki mutanosibligi va biosfera muvozanati insonning tabiatga nisbatan ijtimoiy-ekologik munosabatlarini shakllantirib, muayyan madaniy-axloqiy mazmunga ega bo`lishini ta'minlaydi.

Ekologik madaniyat insoniyatning tarixiy rivojlanish jarayonida tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan nazariy-ilmiy g`oyalarning majmuyi bo`libgina qolmasdan, balki muayyan jamiyatda yashayotgan shaxslarning ruhiy holati, hissiyoti, kayfiyati va intilishlarini ham qamrab olib, turli darajadagi ijtimoiy ong shakllarining ekologiya maqsad-manfaatlari doirasida mushtarakligini ifodalaydi. Bunda hissiyot insonning tabiiy borlig`i daliliga emas, balki inson o`z manfaatlarini asosida mehnat faoliyati davomida tabiatni o`zgartirishidir.

Tarixga nazar solar ekanmiz, biz unda insoniyatning dastlabki ijtimoiy faoliyati tabiatga sof nazariy munosabatda bo`lmaganligiga amin bo`lamiz. Biroq insonlar har qanday tirik mavjudot kabi eyish, ichishdan iborat tabiiy-biologik ehtiyojlarini qondirish bilan qandaydir mavhum, bemaqsad faoliyatda bo`lmaganlar, aksincha, tabiatni mehnat qurollari bilan o`zgartirib, o`z ehtiyojini qondirgan va ijtimoiy faoliyatga kirishganlar. Shunga ko`ra, jamiyat rivojlanishiga asos qilib olingan bazis insonning tabiatni o`zlashtirish uchun o`zgartirishdan iborat ishlab chiqarish munosabatlari shakllangan.

Insonning tabiatga nisbatan bu holatdagi mustaqilligi amaliy munosabatining rivojlanish natijasi emas. Shu sababli bu «sof» nazariy faoliyatni taqozo qiladi. Chunki insonning amaliy va nazariy faoliyatlarning ijtimoiy mohiyati dialektik birligida namoyon bo`ladi. Albatta, ekologik munosabatlar ekologik ong ifodasida topadi. Biroq ekologik munosabatlarni ajratib olib, mavhum tarzda ekologik ongning asosini qo`yish yaramaydi.

Ekologik ong darajasi ekologik munosabatlarning rivojlanish xususiyatlariga muvofiqdir. Ekologik munosabatlar, bir tomondan, ekologik ongning moddiylashuv

jarayoni bo'lsa, ikkinchi tomondan, u ekologik munosabatlarning ob'ektiv va sub'ektiv mavjudlik shart-sharoitlarini aks ettiradi. Shuning uchun ekologik ong va ekologik munosabat bog'lanishlarini sabab-oqibat tarzida qarash maqsadga muvofiqdir.

Bundan tashqari ekologik ongning rivojlanishi ekologik munosabatni xarakterlovchi mexanizmga bog'liq.

Boshqacha qilib aytganda, har qanday hodisa, mehnat, texnika, texnologiya, fan va madaniyat bilan bog'liq ekologik ehtiyojlarga borib taqaladi. Bunda ekologik munosabatlar ekologik ehtiyojlarni qondirishning texnologik jarayoni sifatida qaralmog'i kerak. Ya'ni ushbu ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar inson ehtiyojlarini qondirish vosita va usullarini tashkil qiladi. Zero, tabiatga amaliy va nazariy munosabatlar inson ma'naviy faoliyatining hamma yo'nalishlari bilan dialektik bog'langan jarayonni tashkil qiladi.

Bugungi kunga qadar zamonaviy ekologik ta'limning nazariy va uslubiy asoslari bir qator tadqiqotchilar tomodan yaratilgan. Jumladan, rus olinlari - V.I.Andreev, V.G.Afanasyev, M.V.Boguslavskiy, B.S.Gershunskiy, V.V.Kraevskiy, B.T.Lixachev, I.M.Osmolovskaya, L.M.Perminova, V.M.Rozin, E.N.V.A.Seliverstova va boshqalar); shaxs rivojlanishining psixologik mexanizmlari (KA.Abulxanova-Slavskaya, B.G.Ananiev, A.G.Asmolov, M.I.Dyachenko, L.Kandybovich, A.N.Leontiev va boshqalar tomonidan ekologik ta'limning ilmiy-pedagogik asoslari) ishlab chiqilgan.

Ekologik ta'lim muammolari bilan bog'liq tushunchalarga aniqlik kiritish S.N.Glazachev, A.N.Zaxlebniy, B.G.Ioganzhen, V.S.Lipitskiy, I.T.Suravegina va boshqalarning asarlarida o'z aksini topgan [1, 2, 3].

I.D.Zverev ekologik ta'limning maqsad va vazifalari, mazmuni va amalga oshirish usullarini ishlab chiqishga katta hissa qo'shgan [4].

Shuningdek, S.N.Glazachev, S.D.Deryabo, I.D.Zverev, B.T.Lixachevlar ekologik ta'lim vazifalarining integratsiyalashuv darajasida:

a) adekvat ekologik g'oyalarni shakllantirish;
b) tabiatga munosabatni shakllantirish;
v) tabiat bilan o'zaro munosabatda bo'lish malakalari (texnologiyalari)
tizimini shakllantirish» masalarini tadqiq qilishga erishgan [1, 2, 3, 4].

Biroq, tan olish kerakki, ilmiy adabiyotlar faqat shaxsning ekologik madaniyatining tarkibiy qismlarining tizimli yaxlitligidan tashqarida taqdim etilgan shakllanish usullarini aks ettiruvchi ma'lum nazariy jihatlarni qamrab oladi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda taklif etilayotgan ekologik ta'limni rivojlantirish yo'llari, asosan, yetarlicha nazariy tushunchaga ega bo'lmagan ta'lim tizimlari tajribasini umumlashtirishga asoslangan.

Shu sababli o'quvchilarda ekologik ong va ekologik madaniyatni shakllantirish dolzarb muammolardan biridir. Ekologik madaniyat umuminsoniy qadriyatlarning maxsus namoyon bo'lishi sifatida tabiatga munosabatlarning yangi yo'nalishlarini vujudga keltiradi.

Tabiatni ekologik madaniyat nuqtai nazaridan o'zlashtirish tafakkurimizdagi axloqiy qadriyatlarning mazmunini belgilaydigan mezunga aylanadi. Shu sababdan ayni paytdagi ekologik inqirozlarni oldini olishning tarixiy zaruriyati bu qarashlarni nazariy ong darajasiga ko'tardi. Ayniqsa, tabiatga antropogen va texnogen ta'sirning kuchayishi bilan ekologik madaniyatni rivojlantirishning ob'ektiv zaruriyati kuchaydi [13].

Demak, har qanday tarixiy davr rivojlanishining ichki harakatlantiruvchi mexanizmi tabiat va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatlarga bog'liq bo'lgan. Bu ziddiyatlarning hal qilish vositalari ijtimoiy ongning turli shakllari, xususan, ekologik madaniyatning rivojlanishida o'z ifodasini topgan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, tabiatga ekologik madaniy munosabat stixiyali tarzda vujudga keladigan hodisa emas. U insonning tabiatga nisbatan moddiy munosabati va ma'naviy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida atrofimizni o'rab

turgan ijtimoiy-madaniy muhit ta'siridagi ekologik merosning tarixiy rivojlanish jarayoni natijasidir [14].

Ekologik moddiy-ma'naviy merosni saqlash va uni rivojlantirish umumijtimoiy taraqqiyot manfaatlaridan kelib chiqib, «tabiat-jamiyat-inson» munosabatlarining mutanosibligini ta'minlovchi tarixiy asos sifatida namoyon bo`ladi.

Umuman, madaniyat insoniyatning ma'naviy ongi, moddiy meros esa uning ekologik madaniyatining rivojlanishiga asos bo`lgan. Shuning uchun ham umummadaniy tarixni ekologik manfaatlar doirasida ijodiy-tanqidiy o`rganish ekologik madaniyat yo`nalishlarini metodologik asosi bo`lib hisoblanadi.

O`quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishning eng muhim vazifalaridan biri faqat o`tmishning mushtaraklashgan ekologik nazariya va amaliyotlarini hozirgi davr nuqtai nazaridan baholashga, undan tegishli xulosalar chiqarishga o`rganishdan iborat bo`lib qolmasligi kerak.

Shuning uchun ham hozirgi sharoitda tarixiy urf-odatlar va an'analarni nazariya darajasiga ko`tarmasdan oddiy rag`batlantiruvchi yoki ta'qiqlovchi motivlarini takomillashtirish, uning qonuniyatlarini o`rganish ham juda katta ahamiyat kasb etadi [15, 16].

Shu sababdan ekologik madaniy merosni bilish va uni ijodiy o`zgarish metodologik jihatdan zarurdir. Bir tomondan, tabiiy merosni ekologik qadriyatlardan tashqarida ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy manfaatlar doirasida mustaqil baholash mumkin emas. Ikkinchi tomondan, bu manfaatlar moddiy va ma'naviy merosni rivojlantirish ekologik ehtiyojlar bilan bog`liqligini ta'minlovchi motiv sifatida namoyon bo`ladi.

Bjshqacha aytganda, tabiat va jamiyat munosabatlarini bilish insoniyat nazariy faoliyatining fundamental muammosidir. Bu muammolar jamiyat taraqqiyotiga mos ravishda kun tartibiga qo`yilgan, ularni hal qilish insoniyatning moddiy-ma'naviy ehtiyoj va manfaatlari doirasida amalga oshiriladi [17, 18]. Bu

ehtiyoj va manfaatlar, o'z navbatida, tabiat va jamiyat munosabatlarining tarixiy rivojlanish xususiyatlarini belgilaydi.

Insonning ekologik faoliyatini boshqarish jarayonida ijtimoiy ong shakllari o'ziga xos mustaqil ekologik funktsiyani bajaradi. Jumladan, din - ijtimoiy ongning maxsus shakli sifatida «tabiat-jamiyat-inson» munosabatlarini muvofiqlashtirishning vositasi bo'lib, insonning tabiatni o'zlashtirishiga oid ekologik salbiy oqibatlarni hamma vaqt eslatib turgan.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, bugungi kunda atrof-muhitning holati va ekologik muammolarning keskinlashuvi ta'lim-tarbiyani rivojlantirish orqaligina ushbu sohada mavjud muammolar echimini topishga erishishimiz mumkin.

Ayni damda yoshlarimizning ekologik ongi va madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiluvchi ekologik ta'lim-tarbiya umumta'lim maktablarining ajralmas bo'g'ini bo'lib, uning asosiy g'oyalari o'zida mujassam etgan.

Keyingi avlod vakillariga tabiiy boyliklarimiz go'zalliklarini asrab-avaylab etkazishimiz uchun ularga tabiatni muhofaza qilish, uning boyliklaridan tejamkorona foydalanish yo'llarini o'rgatish, tabiat bilan bog'liq har qanday ishni amalga oshirishdan oldin tabiiy muhitga zarar etkazmaydigan usullarni tanlash lozimligini o'rgatishimiz zarur.

O'quvchilarda tabiatga hurmat bilan qarash, unga nisbatan estetik hissiyotni uyg'otish, ularning yosh xususiyatlari va intellektual darajasini inobatga olgan holda, tafakkuriga etib boradigan darajada tabiat, o'simlik va hayvonotlar olami haqida qiziqarli, maroqli suhbatlar o'tkazish, shuningdek, nihol, sabzavot va gul qalamchalarini qanday o'tkazish, parvarishlash borasida ommaviy axborot vositalari orqali alohida maxsus chiqishlar uyushtirilishi ham ijobiy natijalar beradi [19, 20].

Shuningdek, katta yoshdagi kishilarning hatti-harakatlari ham yosh avlod vakillari uchun o'rnak bo'lishi tabiiydir. Mamlakatimizda keng jamoatchilik tomonidan olib borilayotgan yurtimiz ekologiyasini asrab-avaylash va rivojlantirish borasidagi ishlar ko'lamini yanada orttirish maqsadga muvofiqdir. Chunki bu

harakatlar yoshlarda ekologik ong va madaniyatni rivojlantirish uchun xizmat qilib, kelajak sog`lom avlod uchun kafolat beradi.

Adabiyotlar:

1. Дерябо С.Д. Экологическая психология: диагностика экологического сознания / С.Д. Дерябо. М.: МПСИ, 1999. 310 с.
2. Deryabo S.D., Yasvin V.P. Ekologik pedagogika va psixologiya. - Rostov-na-Donu: Feniks, 1996. - S36-38.
3. Зверев И.Д. Приоритеты экологического образования // Развитие непрерывного экологического образования: материалы 1-й Московской научно-практической конференции по непрерывному экологическому образованию. М., 1995. - С.16-26.
4. Girusov E.V. Ekologik madaniyatning tabiiy asoslari // Ekologiya, madaniyat, ta'lim. - M., 1989. - S. 11-19.
5. Романенко Л.В. Экологическая воспитанность школьника как целостное качество личности // Формирование у учащихся знаний и умений в единстве личностью. Волгоград, 1989. - С.59-67.
6. Karamatova S.D. (2022). INTEGRATIVE APPROACH TO FORMING ECOLOGICAL CULTURE OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 6, 82-86.
7. Karamatova D.S., Qilichova M.J. Pedagogning kasbiy kompetentligi va uni amaliyotda qo'llay olish mahorati // "Science and Innovation" INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. - Pp 764-768. <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogning-kasbiy-kompetentligi-va-uni-amaliyotda-qollay-olish-mahorati/viewer>
8. Karamatova D.S., Safarbayeva R.N., Murodova M.M. Bo'lajak pedagoglarning integrativ yondashuv asosida ekologik madaniyatini shakllantirish //

- “Образование и наука в XXI веке” Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 25 (том 3), март, 2022. – В.950-955.
9. Karamatova D.S., Tolliyeva G.R., Qilichova M.J. O'quvchilarda ekologik ong va ekologik madaniyatni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida// “Образование и наука в XXI веке” Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 25 (том 3), март, 2022. – В.956-962.
10. Karamatova D.S. Kichik maktab yoshidagi bolalarda tabiatga, jamiyatga va o'z-o'ziga nisbatan munosabatlarni tizimli rivojlantirish / International Scientific and Practical conference “Topical Issues of Science” Xalqaro konferensiyasi. - USA: NEW York university.
11. Karamatova D.S. Kichik maktab yoshidagi bolalarda tabiatga, jamiyatga va o'z-o'ziga nisbatan mas'uliyatli munosabatlarini tizimli rivojlantirish // “Образование и наука в XXI веке” Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 25 (том 3), март, 2022.
12. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
13. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>

14. Salaeva M.S., Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda ota-onalarning o'rni // Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск №24 (том 4) (март, 2022). - С.751-754.
https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/a62191_0b77bb588ae44c41874c43e8211ea9a8.pdf
https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/Март%202022.%20Том%204.pdf
15. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // IJTIMOIIY FANLARDА INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI, ISSN - 2181-2608. With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59–62. Retrieved from
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
16. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 www.in-academy.uz Volume 2 Issue 4, April 2022. ISSN 2181-2888. Pages 136-139.
<https://zenodo.org/record/6511330#.Y1G0jnZByUk>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>
17. Salaeva M.S., Umirova X.S. Bola tarbiyasida oila va maktabning o'zaro hamkorligi // PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. - Australia, Melbourne. 2022. – B. 114-123.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yMSYe6TfxoMJ:http://academicsresearch.com/index.php/icpass/article/download/294/515&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=uz>
<https://zenodo.org/record/6762227#.Y1G7dXZByUk>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6762226>

18. Salaeva M.S., Koshnazarova M.A., Abdukodirov G., Radjabova D.A. Professionalism of the Teacher as a Pedagogical Credo in the Age of Innovation // SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION 2022 1(43). Pp. 10571 – 10576. <https://www.sumc.lt/index.php/se/article/view/1637>
19. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Хорийй tillarni o‘qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 276-281.
20. Tursunova M.B. (2022). TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI. *Science and innovation*, 1(B2), 149-151.
21. Hayitov A.I., Mirkholikova Ch., Niyozmetova N.B., Magdieva M. Theory of development of ecological culture of future primary class teachers based on an integrative approach. *annals of forest research* <https://www.e-afr.org/>. Ann. For. Res. 65(1): 2275-2282, 2022 ISSN: 18448135, 20652445. 2275-2282-betlar.